

O DESPERTAR DO LÚDICO: O USO DOS GAMES NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA NOS QUARTOS ANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7449873

Suelen Borges Loth Correa

*Cientista Social pela UFPEL, Pedagoga pela Uninter, Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela Censupeg, Orientadora, Gestora e Supervisora Educacional pela Censupeg, Professora nos anos iniciais na escola Municipal de Pelotas - RS/ Doutor Joaquim Assumpção, Supervisora do PIBID/ Pedagogia-Núcleo Ciências e Matemática (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência), Mestranda em Educação pela UFPEL - suelenbloth@gmail.com
<http://orcid.org/0000-0002-0779-139x>*

Gisele Morales

*Pedagoga graduada pela UFPEL, pós graduada em Educação Brasileira pela FURG. Professora anos iniciais da escola Municipal de Pelotas - RS/ Doutor Joaquim Assumpção, Orientadora Educacional da E.M.E.F. Olavo Bilac – no município de Rio Grande - RS. Pós graduada em Orientação Educacional / Portal Missões. Mestranda em Educação Matemática pela UFPEL - ppegedumat.giselemorales20@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4537-5426>*

Palavras-chave: Games; Anos iniciais; Matemática; Lúdico.

INTRODUÇÃO

Como os jogos digitais trabalham com a ludicidade, a brincadeira, o ato de jogar, seria o suporte ideal que precisamos, para despertar no aluno o interesse pela disciplina de matemática nos anos iniciais, um complemento no ato de alfabetizar, principalmente na modalidade do ensino remoto, para Ramos e Cruz(2021; p.16) “Nessa perspectiva, os desafios da abordagem de educação remota criaram

demandas urgentes de adaptação, na qual os professores tiveram que repentinamente mudar os canais de comunicação e mediação com os alunos, explorar diferentes recursos e materiais”. Desse modo o professor procura trazer para a escola os jogos virtuais, adaptando-se a esse novo formato de educação, o ensino remoto, colocando em suas aulas de matemática, mais ludicidade, tirando o mito da disciplina de matemática como uma disciplina vilã nos bancos escolares, para uma disciplina que se pode aprender jogando.

A ludicidade dos jogos digitais está sendo de grande ajuda para a disciplina de matemática nessa abordagem remota, porque segundo Ramos e Cruz

[..] os jogos digitais, para além de contextualizarem, abordarem e criarem situações para aplicação de conhecimentos e exercício de habilidades, proporcionam experiências divertidas. As crianças e jovens sentem-se atraídos porque são desafiados, buscam atingir objetivos, obtêm recompensas, fazem conquistas e se sentem capazes de realizar coisas. (RAMOS; CRUZ, 2021, p.17).

Por esses alunos fazerem parte da nova geração, nascem no auge da tecnologia, podem desenvolver muitas habilidades na escola com a ajuda das Tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), todavia, aliam tecnologia digital com a educação, no entender de Kenski (2012, p. 15) “Desde o início dos tempos, o domínio de determinados tipos de tecnologias, assim como o domínio de certas informações, distingue os seres humanos. Tecnologia é poder.” A tecnologia é o que move o mundo, mas desde o início dos tempos ela comanda os avanços, desde a construção de ferramentas para o trabalho, que facilitou a vida do homem em outros períodos da história.

Os objetivos dessa experiência são a base para a elaboração das atividades propostas:

Objetivo geral:

Desenvolver e analisar o uso dos jogos digitais como facilitadores da aprendizagem na escola dos anos iniciais.

Objetivos específicos:

Investigar o uso das tecnologias digitais da informação - jogos digitais como motivador da aprendizagem matemática na escola;

Identificar os jogos digitais como proposta metodológica permitindo que alunos dos anos iniciais intensifiquem suas habilidades e competências na disciplina de matemática. Como pergunta motivadora:

Como aplicar os jogos digitais para desenvolver a disciplina de matemática, como um recurso lúdico na aprendizagem dos alunos, dentro de uma abordagem motivadora nos anos iniciais?

Segundo Silva (2020, p. 38) “O aluno precisará ser protagonista do seu aprendizado.” Com o uso dos games digitais ele passa por esse processo de sala invertida⁸, produzindo também sua formação, possibilitando a modificação do aprendiz, mediante as tecnologias inovadoras que deram luz ao processo de educação em tempos de pandemia.

Esse trabalho tem como importância os games, como um sistema virtual que articula saberes, dependendo da direção que é proposta, porque o jogador necessita desenvolver habilidades, ele tem que ter a atitude para criar, falhar e se reorganizar perante o jogo, reiniciando a aprendizagem a cada momento, através de várias tentativas de falhar e desacertos, para terminar com êxito o final desejado, dando uma certa noção de prazer ao final. Assim contempla Silva (2020, p.43) “A utilização dos jogos e dos games na educação deve ter como objetivo principal manter o interesse e o engajamento dos participantes mesmo que se tenham grandes desafios durante a prática.” E a matemática é uma disciplina de grande desafio para todos os estudantes, e nada como vivenciar uma prática de games para mostrar o quanto a educação matemática se preocupa com a forma que o aluno receberá a informação, assim fazendo um parâmetro entre a matemática e os games, ambos como desafios que os alunos necessitam superar.

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Para delimitar os passos da experiência, utilizamos Minayo (2002; p. 16), que destaca que “a metodologia significa o caminho do pensamento é a prática exercida

⁸ Designa-se aula invertida porque inverte a lógica de organização da sala de aula. Com ela, os alunos aprendem o conteúdo em suas próprias casas utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), por meio de videoaulas ou outros recursos interativos, como jogos de computador, textos, vídeos ou outro conteúdo adicional para estudo. https://pt.wikipedia.org/wiki/Aula_invertida Acesso: 29 de out. de 2021.

na abordagem da realidade.” Desse modo, fizemos uma proposta que viabilizasse a realidade do momento, o uso das Tecnologias, as TDIC.

Essa experiência está sendo desenvolvida em 2 turmas dos quartos anos da escola Municipal Doutor Joaquim Assumpção, situada no centro da cidade de Pelotas - RS.

As tecnologias estão por todo o lado, o avanço tecnológico é iminente nos dias atuais, com a pandemia do Covi-19, tivemos que aprender a mexer nas tecnologias de uma maneira recorde, para enviar as atividades para nossos alunos, para não se dispersarem da escola, mesmo sem poder participar dela presencialmente. Assim, conforme Lévy (2010, p. 145) “Construir uma classe significa estabelecer limites. E nenhuma fronteira existe a priori.” Perante essa observação do autor, a sala de aula em tempos de Pandemia, com o reforço das tecnologias podem ocorrer em qualquer lugar, exterior ou interior de uma escola, e dessa forma que ela se condiciona no momento de hoje, virtualmente.

A temática teve como premissa o momento que foram enviados para as escolas do município pela Mantenedora, o DOM (Documento Orientador Municipal que se utiliza da BNCC (A Base Nacional Comum Curricular), para que através desse documento, possamos elencar a base de conhecimentos necessários para os alunos desenvolverem habilidades e competências ao longo do ano/série que estão inseridos.

Observamos que poderíamos inserir nos planos de aula de abordagem remota, jogos, games dos mais variados. Que poderiam ser abertos nos seus celulares ou *tablets*, porque muitas famílias relataram dificuldades dos seus filhos em compreender as atividades sem a explicação da professora, assim utilizamos a plataforma de compartilhamento de vídeos *Youtube*, para primeiramente auxiliar e trabalhar a ideia de conceito.

Após eles assistirem os vídeos, utilizamos o aplicativo de jogos, *Wordwall*, uma plataforma educativa, específica para alunos e professores, fácil de entrar e concluir as atividades propostas, que tem uma gama de atividades prontas, nela também aprendemos a construirmos jogos dos mais variados, por hora, viabilizando nossas aulas remotas na escola.

Muitos alunos tiveram um retorno positivo das atividades, e durante essa etapa foi feito uma coleta de dados, com um formulário do Google. Através da enquete com

as duas turmas dos quartos anos que atuamos. Após quatro semanas de trabalho com os jogos digitais da plataforma *Wordwall*, enviamos um o Formulário do Google através do *WhatsApp*, para se ter uma ideia se a implantação dos games estão sendo apreciados pelos alunos.

Através das respostas do formulário, destacamos que os games estão sendo uma alternativa de atividade muito positiva com os alunos. Dezoito alunos responderam ao questionário, sendo que dezessete gostam de jogos; dezoito gostam de aprender brincando, desses, oito alunos gostam de jogos variados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Podemos observar que durante a experiência do uso dos games, os alunos estão mais incentivados a fazer as atividades, eles são uma geração da tecnologia. Esse cenário que as escolas mudaram de ambiente, porque complementando sendo assim, uma geração que não sabe mais viver sem internet, onde as redes se prolongam em todos os lares e ambientes, onde o virtual ultrapassa paredes, indiferente de classe e idade. Assim, os games são uma maneira de entretenimento muito popular entre públicos de todas as faixas etárias. Exemplos de respostas feitas pelos alunos após concluírem os jogos.

Figura 1 – Pontuação do aluno P. 2021

Fonte: Acervo da autora

Figura 2 – Pontuação do Aluno G. e Silva 2021

Fonte: acervo da autora

Nessas figuras 1 e 2, pode-se observar que os jogos trabalham vários conteúdos como: escore, pontuação fracionada, medidas de tempo, numeração natural, como a atividade do jogo em si, evidenciando que abrange mais conteúdos que a própria proposta do jogo.

Fotos dos alunos das turmas, A4A, A4B, fazendo as atividades em seus celulares:

Figura 3 – aluno A. Mello jogando no celular o jogo digital

Fonte: Acervo da autora

Figura 4 - aluno G. e Silva jogando o jogo digital

Fonte: Acervo da autora

Figura 5 – aluno G. da Rosa jogando o jogo digital no celular

Fonte: acervo da autora

Observando as figuras 3, 4 e 5, os games são uma ótima alternativa nas atividades “remotas”, podendo se pensar na inclusão dos games, quando retornar o presencial, como atividades extra classe ou aulas de reforço. Acrescentando Ramos e Cruz (2021) “[...] que a adaptação dos professores ao sistema remoto, serviu para explorar diferentes materiais, para no futuro incluí-los nas aulas presenciais.”

CONCLUSÃO

Contudo, em nosso trabalho, podemos observar que durante a experiência do uso dos games, os alunos sentem-se incentivados a fazerem as atividades, porque se identificam, dentro de uma geração tecnológica, uma geração de Nativos Digitais que segundo Palfrey (2011, p. 14) estão constantemente conectados, e nós que somos imigrantes digitais temos que acompanhar essas mudanças.

Em suma, encontramos um outro cenário, para podermos desenvolver nossos planos. As escolas mudaram de ambiente, para dentro das casas, onde as redes passaram a se prolongar para todos os lares e ambientes, diante dessa nova definição de espaço escolar, estamos conseguindo passar nossos conteúdos no formato digital, ampliando assim a Educação de um modelo tradicional para o digital. Após essa pandemia a escola não será a mesma que antes, complementamos, a escola está dando grandes passos para o futuro.

REFERÊNCIAS

KENSKI, Vani Moreira. educação e tecnologias: O novo ritmo da informação/Vani moreira Kenski – 8ª ed. - Campinas, SP: Papirus, 2012 – (coleção Papirus Educação).

LÉVY, Pierre. As tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Tradução Carlos Irineu da Costa. 8ª reimpressão. São Paulo: Editora 34.

MINAYO, M.C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo-Rio de Janeiro, HUCITEC-ABRASCO, 1992.

PALFREY, John; GASSER, Urs. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração de Nativos digitais. Porto Alegre - RS: Editora Artmed, 2011.

RAMOS, Daniela Karine. cruz, Dulce Márcia. 1. Jogos digitais - aprendizagem. 2. combate covid-19. 3. Aprendizagem Digital. 4. ensino remoto – pandemia. 5. Educação e Saúde. 6. atividades pedagógicas – pandemia. i. Pimentel, Fernando Silvio Cavalcante. II. Francisco, Deise Juliana. III. Ferreira, Adilson Rocha. - Maceió, AL: EDUFAL, 2021. 160 p.: il.

SILVA, Fernanda Aparecida da. Aprendizagem mediada em aulas de Educação Física com o uso de Aplicativo Gamificado: estudo de uma experiência. 132f. Dissertação (mestrado em educação matemática) – programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Passo Fundo - grupo de pesquisa em inclusão digital (GEPID) orientação do prof. dr. Adriano Canabarro Teixeira.